

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Файзиева Динара Махмудовна

Кафедра узбекского и иностранных языков УзГУФКС

Аннотация. В данной статье представлен всесторонний анализ модульного обучения, включающий его теоретические основы, методологические подходы и практические аспекты. Рассматриваются механизмы функционирования модульного обучения, его стратегические цели и задачи.

Ключевые слова: инновация, модульное обучение, организационно-методические модули, профессиональное мышление

Annotatsiya. Ushbu maqolada modulli ta'limning har tomonlama tahlili, shu jumladan uning nazariy asoslari, uslubiy yondashuvlari va amaliy jihatlari keltirilgan. Modulli ta'limning ishlash mexanizmlari, uning strategik maqsad va vazifalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, modulli o'qitish, tashkiliy va uslubiy modullar, kasbiy fikrlash

Annotation. This article presents a comprehensive analysis of modular learning, including its theoretical foundations, methodological approaches, and practical aspects. The mechanisms of functioning of modular learning, its strategic goals and objectives are considered.

Keywords: innovation, modular training, organizational and methodological modules, professional thinking

Введение. Современные образовательные стандарты, независимо от направления обучения, требуют от студентов овладения базовыми знаниями и профессиональными навыками, а также опытом познавательной, творческой и социальной деятельности. Существует множество инновационных методов обучения: модульное, электронное, проблемное, дистанционное, исследовательское, проектное и другие. Главная цель этих технологий — подготовить человека к жизни в постоянно меняющемся мире

Инновационные подходы качественно изменяют личность студента по сравнению с традиционной системой. Они развивают умение мотивировать свои действия, ориентироваться в информации и формировать творческое мышление. Вузовское образование учит отбирать и использовать нужную информацию. Одним из инструментов для решения этих задач является модульное обучение. Его суть заключается в том, что студент самостоятельно достигает целей учебного процесса, работая над модулем. Модуль включает в себя цели обучения, учебный материал, задания и рекомендации по их выполнению. А также модуль представляет собой активный элемент учебного процесса, объединяющий содержание и методы его освоения. Модульное занятие предоставляет студентам возможность самостоятельной работы, взаимодействия и взаимопомощи, а также самооценки и оценки работы своих товарищей. Важно, чтобы каждый учащийся четко понимал цели занятия, что необходимо изучить и на чем сфокусировать внимание. Роль преподавателя в модульном обучении сводится к координации учебной деятельности студентов. Он может индивидуально общаться с каждым студентом, оказывать поддержку слабым и стимулировать сильных. Модульно-технологическое обучение позволяет эффективно оценивать уровень усвоения

нового материала и оперативно выявлять пробелы в знаниях студентов. Внедрение модульной системы образования обеспечивает непрерывное и ритмичное изучение учебного материала на протяжении всего процесса обучения, а также усиливает контроль за качеством усвоения знаний. Эти принципы применяются и при обучении русскому языку студентов, для которых он является иностранным.

Модульная система образования позволяет перейти от традиционных методов обучения к более активным формам, которые моделируют процесс познания. Это способствует тому, что специалисты могут быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка труда, предвидеть проблемы и перспективы развития отрасли, а также разрабатывать и принимать оптимальные решения. Современные программы обучения русскому языку для иностранных студентов учитывают эти требования. Модульное обучение разбивает учебный материал на независимые организационно-методические модули, содержание и объем которых определяются дидактическими целями и уровнем подготовки студентов. Такая структура обеспечивает гибкость в выборе учебного материала и позволяет эффективно контролировать процесс обучения.

На среднем уровне модульная система объединяет отдельные дисциплины. Содержание дисциплин перерабатывается, выделяя в них относительно самостоятельные модули, которые позволяют решать конкретные задачи и осваивать независимые фрагменты учебной информации. Такое структурирование способствует более глубокому усвоению материала, развивает, и навыки решения производственных задач.

Модульная система обучения представляет собой вершину образовательной структуры, объединяя все предметы учебного плана. В её основе лежит модульный учебный план, где содержание и цели главных дисциплин постоянно анализируются и корректируются. Цели каждой дисциплины согласуются для достижения конечного результата, который отражается в квалификационной характеристике специалиста.

В рамках этой системы выделяются модули, включающие материалы из разных тем и дисциплин по логическим и целевым признакам. Студенты активно развивают профессиональное мышление, учатся ставить и решать производственные задачи, выбирать оптимальные проектные и конструкторские решения. Рейтинговый контроль играет важную роль в оценке результатов обучения, являясь индивидуальным кумулятивным показателем студента. Оценка знаний, умений и навыков через рейтинг отражает повседневную учебную деятельность и влияет на итоговую оценку.

Модульная система мотивирует студентов к регулярной и систематической работе. Точные оценки повышают соревновательность, позволяя каждому студенту занять определённое место среди сокурсников и стимулируя стремление к максимальному количеству баллов. Суммарный рейтинг влияет на размер стипендии, определяет кандидатуры для поступления в магистратуру и аспирантуру, а также предоставляет другие преимущества.

В педагогической практике выделяются несколько типов рейтингового контроля: входной, рубежный, выходной и творческий. Стартовый рейтинг формируется на основе входного контроля, который позволяет определить начальный уровень подготовки студента и соответствие его знаний требованиям для изучения конкретной дисциплины. Этот контроль проводится на первом занятии при переходе к изучению нового курса или раздела.

Оптимальные методы входного контроля включают тестирование и опрос. Входной контроль оценивает основные аспекты базовой подготовки.

Заключение. Рубежный рейтинг представляет собой результат промежуточного контроля, который проводится по завершении каждого модуля дисциплины. Его цель — оценить уровень знаний, умений и навыков студента после изучения конкретного модуля. Для проведения рубежного контроля используются такие методы, как собеседования, письменные контрольные работы и выполнение практических заданий. Выходной рейтинг является результатом итоговой аттестации, которая проводится на заключительном этапе изучения дисциплины. На этом этапе студенты сдают зачёт или экзамен, чтобы проверить усвоение теоретического материала и основ практической деятельности. Оптимальные методы выходного контроля включают экзаменационные или контрольные работы и индивидуальные собеседования.

Творческий рейтинг является частью общего рейтинга дисциплины и формируется на основе выполнения студентом домашних заданий различного уровня сложности. В условиях внедрения модульной системы образования одним из ключевых аспектов управления учебным процессом является получение оперативной информации о ходе обучения и качестве усвоения знаний.

Одной из наиболее эффективных форм контроля является мониторинг качества образования, который представляет собой систематическую и регулярную процедуру сбора данных по важным аспектам образовательного процесса. Мониторинг обеспечивает информационное обеспечение управления учебным процессом, позволяя выносить обоснованные суждения о состоянии объекта и прогнозировать его развитие. Модульная система обучения включает использование контролирующих программных средств, которые различаются по способу работы с программой, форме ответа, логике построения задания, корректирующему воздействию, месту в учебном процессе, степени гомогенности и статусу программы.

Список литературы

1. Бершадский М.Е. Дидактические и психологические основания образовательной технологии. – М., 2003.
2. Битешева Г.И. Некоторые аспекты использования компьютерного контроля в обучении иностранному языку // Язык и межкультурная коммуникация: материалы 1-ой Межвузовской науч.-практ. конф. 19-20 апреля 2004 г. – СПб.: СПГУП. – 2004. – С.99-101.
3. Каммарзаева С.С. Инновационные технологии в преподавании русского языка и литературы, 2016.
4. Фещенко А.В. Социальные сети в образовании: анализ опыта и перспективы развития // Открытое и дистанционное образование. – 2013. – №
5. Степанищев А.Г. Методика преподавания и изучения истории: Учеб.пособие для студ. высш. учеб заведений: в 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2002.
6. Методика преподавания обществознания в школе: Учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: ВЛАДОС, 2002.